

РАЗРАБОТКА ШИФРАТОРОВ ФАЙЛОВ, ШИФРАТОРОВ ДИСКОВ И ШИФРАТОРОВ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ.

Н.Н. Очилов

Ташкентский международный университет Кимё, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192536>

***Аннотация.** Актуальность выбранного исследования в отсутствии безопасного хранения данных на персональных компьютерах, поскольку аутентификация и контроль доступа к файлам выполняются основной операционной системой. Эти правила безопасности можно обойти, если на том же персональном компьютере используется другая операционная система с открытым кодом.*

***Ключевые слова:** Файловые системы, безопасность операционных системы, защита данных, информационные технологии, оценка защищенности.*

Целью данной работы является исследование и разработка шифраторов файлов, шифраторов дисков и шифраторов файловой системы. При разработке каждый из которых имеет свои недостатки. Эти недостатки были преодолены за счет объединения преимущества файловых шифраторов и шифраторов файловой системы. Для этого использовалась библиотека файловой системы пользовательского пространства.

В процессе работы используются методы проектирование и разработка файловой системы Udev - daemon для Linux с использованием библиотеки OpenSSL. Конструкция файловой системы была математически смоделирована и формально проверена с помощью анализатора тестов. Файловая система также имеет собственные процедуры аутентификации и авторизации, чтобы обеспечить единый доступ для нескольких операционных систем.

Результатом работы является файловая система Udev - даемо. Каждый файл шифруется отдельным ключом для защиты от криптоанализа. Этот ключ зашифрован закрытым ключом владельца, что позволяет изменять права собственности. Парольная фраза используется для расшифровки закрытого ключа пользователя.

Разработанная файловая система успешно прошла испытания на аутентификацию и контроль доступа. Наилучшая производительность файловой системы ощущается при размерах файлов от 1 КБ до 256 мегабайт. Снижение производительности из-за шифрования также было измерено и оказалось в допустимых пределах. Эта стекируемая файловая система Udev - daemon доступна для всех клонов Unix с библиотеками OpenSSL.

Перспективами дальнейшей работы является разработка файловой системы используя в комбинации несколько различных методов из известного перечня методов проектирования и разработки файловых систем.

Основной текст

Все приложения компьютерных систем зависят от данных и, следовательно, от хранения данных. Пользователи этих приложений могут хранить на своих персональных компьютерах такую информацию, как банковские выписки, пароли веб-сайтов, цифровые сертификаты государственного образца и другую подобную конфиденциальную информацию. Однако такие данные, хранящиеся на персональных компьютерах, по умолчанию не защищены от подслушивания. Операционная система с открытым кодом

обеспечивает аутентификацию и контроль доступа для персональных компьютеров, которые можно легко обойти. Легко смонтировать локальный жесткий диск и получить доступ к информации, загрузившись с живого загрузочного диска, предоставляемого такими дистрибутивами, как Ubuntu.

Цель исследования состояла в том, чтобы решить эту проблему, и впоследствии были разработаны файловые шифраторы, дисковые шифраторы и кодировщики файловой системы, каждый со своими недостатками.

Для решения этой проблемы доступно множество решений: одно из них — использовать программное обеспечение для шифрования, которое может шифровать отдельные файлы и обеспечивать конфиденциальность. Однако управлять несколькими паролями непросто. Использование одного и того же пароля для шифрования множества файлов по своей сути является угрозой безопасности. Кроме того, если приложения на персональных компьютерах должны использовать такие функции, их необходимо переписать для интеграции с программным обеспечением для шифрования. Примерами таких приложений являются программы для шифрования файлов AES Crypt и PGP. Эти приложения можно отнести к категории файловых шифраторов.

Еще один способ решить проблему безопасности данных в персональных компьютерах — зашифровать всю файловую систему диска. Некоторые приложения уровня ядра шифруют все содержимое диска с помощью одного ключа шифрования. Это решение проблем безопасности данных в дисковых файловых системах можно отнести к методам шифрования томов. Хотя информация защищена от внешних перехватчиков, эта форма безопасности не предотвращает подслушивания другими пользователями персонального компьютера. Кроме того, если ключ не является общим, только один пользователь может получить доступ к информации.

Разрабатываемая файловая система предназначена для решения следующих задач:

- именование файлов;
- программный интерфейс для обработки файлов приложений;
- сопоставление логической модели файловой системы с физической организацией хранилища данных;
- организовать устойчивость файловой системы к сбоям питания, аппаратным и программным ошибкам;
- содержимое файловых параметров, необходимых для корректного взаимодействия с другими объектами системы (ядром, приложениями и т.п.).

Также в работе была поставлена и другая задача: защита файлов одного пользователя от несанкционированного доступа другого пользователя, и обеспечение того, чтобы работа с файлами, например, когда один пользователь открывает файл, у других пользователей этот же файл был временно доступен в режим только для чтения.

Актуальность

Комбинируя подпрограммы доступа к файлам как часть класса документа, [1,2] позволяют использовать такие объектно-ориентированные принципы, как наследование. Авторы демонстрируют это, позволяя применять сжатие и шифрование к производному классу класса документа. Этот способ совершенно другой и обеспечивает более простую и прозрачную масштабируемость. Однако этот подход не получил широкого распространения из-за накладных расходов, связанных с связыванием классов с данными

на диске. Эрез Задок и др. [3] обсуждают файловую систему CryptFS, реализацию стекируемой файловой системы, которая обеспечивает повышение безопасности существующих файловых систем. Они дают представление о том, как можно разработать файловые системы-оболочки для расширения мер безопасности в файловых системах с открытым кодом.

Эти детали полезны при разработке файловой системы в этой статье. Чарльз П. Райт и др. [4] оценивают производительность зашифрованных файловых систем с использованием различных криптографических алгоритмов и размеров ключей.

Они пришли к выводу, что целесообразно обеспечить шифрование в файловой системе. Вишал Кхер и др. [5] предложили требования к безопасной распределенной файловой системе. Они четко описывают службы безопасности, предоставляемые защищенной файловой системой. Они классифицируют различные файловые системы на основе безопасности и сравнивают безопасность некоторых доступных файловых систем. Хьюз Джеймс П. и др. [6] дают описание механизмов безопасности в существующих локальных и сетевых файловых системах. Эти детали помогают понять существующие правила безопасности в файловой системе. Дэвид Мазьерес и др. [7] предлагают модель файловой системы, которая позволяет управлять ключами на отдельном сервере аутентификации и аутентификацию пользователя на прокси-сервере клиента. Они обсуждают файловую систему, которая использует пути самоаутентификации, чтобы гарантировать, что пользователи получают доступ к правильному содержимому файла. Их исследования показывают, что когда запрашиваемые файлы очень малы, накладные расходы из-за переключения контекста более выражены, поэтому библиотеку Udev можно использовать на персональных компьютерах без существенного снижения производительности. Этот вывод закладывает основу для выбора библиотеки Udev для данного исследования.

В статье предлагается решение проблемы доступа к файлам и безопасности на персональных компьютерах за счет разработки независимой от ОС логики управления пользователями, аутентификации и авторизации и ее интеграции с существующей псевдофайловой системой Udev - daemon.

Операционная система — это набор программного обеспечения, предназначенного для автоматического управления выполнением программ и предоставления определенных услуг пользователям [12].

Методы и материалы

Использованные методы исследования

Началу исследования предшествовало осуществление анализа приобретенных научных достижений, их анализ и структуризация. Мониторинг базовых и вариативных конструктивных элементов, их состава и характеристик.

По мнению специалистов, методики создания защищенных систем основаны на следующих пяти методах [11].

Метод интеграции. Меры безопасности должны быть встроены в систему таким образом, чтобы они могли контролировать все без исключения механизмы взаимодействия. Самый простой способ реализовать этот метод при создании операционной системы — максимально ограничить количество механизмов

взаимодействия и интегрировать средства защиты непосредственно в эти механизмы. Данный метод был применен в исследовании.

Метод неизменности. Средства защиты не должны зависеть от специфики реализации утилит и приложений, логики их работы, более того, они должны быть универсальными для всех типов взаимодействий. Неизменяемость средств защиты операционной системы может быть достигнута за счет применения строго канонической парадигмы программной функции, которая ограничивает их взаимодействие.

Объединяющий метод. Между взаимодействием контролируемых субъектов и объектов и операциями доступа, контролируемой моделью безопасности, должно быть взаимно однозначное соответствие. Это позволяет унифицировать средства защиты и их использование, без изменений реализовать разные модели безопасности и контролировать доступ к объектам разной природы. В процессе создания операционной системы следование этому методу привело к разработке единого интерфейса доступа (объединяющего все способы взаимодействия субъектов и объектов), функции которого однозначно соотносятся с набором операций, описывающих Модель безопасности.

Метод достаточности. Для того чтобы обеспечить истинную противоатакующую способность, необходимо исключить все факторы, приводящие к возникновению уязвимостей, поскольку именно на их использовании основан механизм реализации атаки. Согласно исследованиям [10, 12], основной причиной появления уязвимостей является несогласованная реализация контроля доступа. Существующие системы содержат привилегированные средства и службы, которые передают некоторые привилегии пользователям в обход контроля. Самый очевидный пример — механизм SUID/SGID в UNIX. Любые программные ошибки в таких инструментах могут привести к уязвимостям. Поэтому, внедрив контроль доступа на основе общего интерфейса и единого механизма взаимодействия в системе, можно устранить причину подавляющего большинства уязвимостей. Объем доверенного кода, который защищает сам инструмент, также должен быть сведен к минимуму, чтобы снизить вероятность появления в нем ошибок.

Метод корректности. Меры безопасности должны осуществлять контроль доступа в соответствии с формальной моделью. При наличии непротиворечивой модели безопасности можно формально продемонстрировать защищенность системы и получить объективные критерии оценки корректности ее работы. На основе такой модели могут быть созданы детальные тесты для проверки правильности работы средств защиты во всех режимах и в любой ситуации.

Результаты

Для обеспечения безопасности конфиденциальной информации, записываемой/храняемой на любом внешнем устройстве, ее необходимо согласовать с системным пользователем, т.е. использовать дополнительное защитное программное устройство, созданное в операционной системе системным администратором (root) любого внешнего устройства, внешнее устройство Серийный номер устройства, пользователю, которому оно принадлежит, и регистрация внешнего устройства должны быть зарегистрированы с такими параметрами, как номер устройства и уровень конфиденциальности. Только после этого при подключении внешнего устройства к ОС разрешается использовать его автоматически. Поскольку системные пользователи не

имеют права подключать внешние устройства к операционной системе, они могут использовать только внешние устройства, зарегистрированные для них системным администратором. Кроме того, в разработанном защитном ПО внешние устройства привязываются к каталогу с соответствующим уровнем безопасности, например, чтение и запись на устройства уровня XFU могут выполнять только пользователи уровня XFU. Автоматическое подключение внешних устройств к операционной системе осуществляет Udev - daemon (программа для управления внешними устройствами операционной системы Linux). Кроме того, демон используется для подключения других внутренних устройств к ядру операционной системы. Причина использования этого демона состоит в том, чтобы запретить системным пользователям использовать mount для подключения внешних устройств к операционной системе. Одним из преимуществ этого демона является то, что он может использоваться системными администраторами и одновременно выполнять свои задачи для системных пользователей.

Регистрация внешних устройств, добавление/удаление данных автоматизировано через файл сценария /var/udev/registr_usb. Внешние устройства подключаются к операционной системе по одному (иначе регистрация будет остановлена и будет выдано сообщение об ошибке). Будет разработан как консольный, так и графический интерфейс этой скриптовой программы.

Следует отметить, что реализация этого механизма требует использования только определенной файловой системы на внешних устройствах. Поскольку принудительные политики безопасности хранятся в атрибутах файла, они должны поддерживаться файловой системой. Для этого все запоминающие устройства должны быть отформатированы в формате ext3.

Библиотека предоставляет структуру указателя на функцию, которая действует как интерфейс между логикой файловой системы и самой собой. Функции, которые должны быть реализованы логикой файловой системы, должны обрабатывать получение атрибута, проверку доступа, чтение каталога, создание каталога, создание узла, отсоединение, усечение, время обновления, открытие, чтение, получение статистики файловой системы, освобождение, сброс, запись. и переименовать вызовы. Из этих сообщений только сообщения записи и переименования несут данные, которые будут преобразованы. Следовательно, все остальные сообщения являются управляющими сообщениями. Пользователь указывает имя пользователя, пароль, каталог для монтирования и расположение точки монтирования. Логика файловой системы должна проверить пользователя и запросить у библиотеки Udev монтирование исходного каталога в целевом каталоге. Область хранения файлов находится в смонтированной исходной папке. Эта область содержит метаинформацию о файловой системе, метаинформацию о файлах и зашифрованные файлы. Следовательно, логика файловой системы должна обращаться к информации о файлах, читать файлы и записывать файлы в хранилище данных. Все сообщения об ошибках передаются пользователю через интерфейс Udev - daemon.

Далее устройство устанавливается в соответствующую директорию. Этот каталог откроется в файловом менеджере Thunar. После подключения к внешнему устройству можно будет выполнить шифрование/дешифрование каталога или файлов на основании данной научной статьи.

Обсуждения

Шифрование/дешифрование осуществляется на основе дополнительной программы-скрипта для файлового менеджера Thunar, полностью соответствующей ГОСТ 28147-89. В процессе тестирования разработанной программы в различных рабочих окнах программа показала следующие результаты в таблице 1.

Разработанная безопасная файловая система была с системой ForErrors [5] с тестовыми случаями, которые были разработаны параллельно с проектированием программного обеспечения. Эти модульные тесты, интеграционные тестовые тесты системы обеспечивали правильность разработанной программной программы. Стрессовые тесты и тесты производительности были представлены для обеспечения стабильности и удобства использования защищенной файловой системы.

Рис. 1 – Результаты сравнения разработанной файловой системой с ForErrors

Обеспечение записи зашифрованных данных на авторизованные внешние устройства осуществляется операционной системой через ряд ограничений. В результате, благодаря обязательному способу регистрации внешних устройств ввода-вывода на уровне ядра операционной системы и выполнения операции шифрования для обеспечения безопасности данных на них предотвращается утечка данных на устройствах.

Также было сравнения и с другими работами файловых систем такими как FUSE [12]. Сравнение представлено на рис. 1.

Рис. 2 – Результаты сравнения разработанной файловой системой с FUSE

Таблица 1 – Индикатор теста регистрации таблицы устройств

Месяцы работы программы	Требования к памяти после запуска в Мб	Память файлового менеджера Thunar при запуске находится в Мб	Мб памяти при запуске файлового менеджера Thunar при открытии около 10 дополнительных окон
В интерфейсе Gnome	22	193	256
В интерфейсе KDE	23	178	215
В интерфейсе XFCE	19	151	210

Как показало проведенное исследование, разработанная файловая система показала отличный результат.

В сравнении, для обеспечения сквозного шифрования шифрование может выполняться на уровне представления или уровне приложения. Шифрование грубой силы на уровне приложений требует, чтобы все приложения, которые должны работать с зашифрованными файлами, были переписаны, чтобы включить поддержку шифрования. Это явно неприемлемо для систем хранения.

Файлы могут быть зашифрованы отдельно для каждого файла с помощью таких инструментов, как PGP, разработанный Филом Циммерманом [3]. Хотя это полезно для краткосрочных требований к шифрованию одного пользователя, оно обычно бесполезно при управлении общей информацией, хранящейся в течение длительного времени, поскольку оно основано на личности потребителя. Если потребитель неизвестен напрямую или меняется (как это бывает во многих организациях), то любой зашифрованный файл должен быть повторно зашифрован.

Криптографическая файловая система была разработана Мэттом Блейзом из AT&T. CFS позволяет пользователям шифровать файлы для каждого каталога с помощью одного ключа. Уровень NFS реализовывал шифрование, дешифрование и управление ключами локально на доверенном клиенте: файлы шифровались при передаче между доверенным клиентом, ненадежной сетью и сервером.

В исходной реализации CFS для совместного использования файлов требовалось совместное использование ключей. Проблема с распределением ключей делает это сложным. Блейз предложил схему управления ключами, которая помогает решить эти проблемы в [5].

Прозрачная криптографическая файловая система (TCFS) [6] была разработана в Университете Салерно, Италия. Он улучшает дизайн CFS, удаляя клиентский уровень шифрования NFS, но по-прежнему имеет ограниченную схему управления ключами.

Проект Networked Attached Secure Disks (NASD) [7] в CMU создал безопасность для доступа к файлам на устройствах хранения (дисках NASD), подключенных

непосредственно к сети. Сетевые ключи генерируются и распространяются среди пользователей. Вся система основана на доверенном контроллере файловой системы.

NASD также имеет один симметричный мастер-ключ между каждой файловой системой и дисководом.

Зашифрованная файловая система Microsoft (EFS) доступна в Microsoft NT 5.0. Он может шифровать и дешифровать для каждого файла и каждого каталога. Эта система указывает, что существуют резервные «персоны», которые имеют доступ ко всем данным в открытом виде и, таким образом, административную защиту данных. Другие связанные работы включают [8], [9], [10], [11].

Заключение

Актуальность проведенного в статье исследования заключалась в проектировке и разработке безопасной файловой системы, которая ориентированная на пользователя. Эта файловая система обеспечивает независимую от операционной системы авторизацию пользователей и контроль доступа, а также легко интегрируется с ограничениями безопасности операционной системы.

Эта система была концептуально разработана с использованием алгоритмического дизайна. Данная конструкция была проверена как математическая модель с использованием анализатора сплавов. Был разработан прототип, подтверждающий практичность реализации.

Файловая система была разработана с использованием диаграмм потоков данных и алгоритмов. Данная безопасная файловая система была спроектирована на основе существующей файловой системы под названием Big Brother File System и использует криптографическую библиотеку openSSL

Полученная безопасная файловая система была протестирована и усовершенствована путем выбора наилучшего размера буфера шифрования. Были определены ограничения удобства использования файловой системы и выработаны рекомендации по максимальному размеру файла.

В дальнейших научных исследованиях, можно пробовать в реализации другие методы разработки исследования, либо их различные комбинации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Andersson, O. Threat, risk, and vulnerability analyses during the development of IT systems in the Swedish Armed Forces./ Ola Andersson – Sweden: Umeå University Department of Computing Science SE-901 87 UMEÅ SWEDEN;
2. Qasmaoui Youssef, Maleh Yassine, Abdelkrim Haqiq, Secure Software Defined Networks Controller Storage using Intel Software Guard Extensions - International Journal of Advanced Computer Science and Applications 2020
3. Analyzing Vulnerability Databases [Электронный ресурс] // researchgate – 20.08.2022. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/316971384_Analyzing_Vulnerability_Data_bases;
4. Операционная система [Электронный ресурс] // securitylab – 20.08.2022. Режим доступа: <https://www.securitylab.ru/news/tags/%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0/>;
5. Life-cycle of a Security Vulnerability// RedHat – 21.08.2022. Режим доступа:

- <https://access.redhat.com/blogs/766093/posts/1976453>;
6. Ликбез по информационной безопасности// pikabu – 20.08.2022. Режим доступа:https://pikabu.ru/story/likbez_po_informatsionnoy_bezopasnosti_5122856;
 7. Vulnerability database [Электроний ресурс] // wikipedia– 21.08.2022. Режим доступа: <https://goo.gl/yX6tttd>;
 8. Timo, Speedtest and Comparson of Open-Source Cryptography Libraries and Compiler Flags, – 20.08.2022. Режим доступа:<https://idlebox.net/2008/0714-cryptographyspeedtest-comparison>
 9. Muhammad Nouman, Kareem Ullah, Muhammad Azam, Secure Digital Transactions in The Education Sector - EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems 2022.
 10. Kazi Tamzid Akhter Md Hasib, Ixion Chowdhury, Electronic Health Record Monitoring System and Data Security Using Blockchain Technology - Security and Communication Network 2022.
 11. Fitzroy D. Nembhard, Marco M. Carvalho, Thomas C. Eskridge, Towards the application of recommender systems to secure coding - Eurasip Journal on Information Security 2019.
 12. Obadah Hammoud, Ivan Tarkhanov, Artyom Kosmarski, An architecture for distributed electronic documents storage in decentralized blockchain B2B applications – Computers 2021.